

YOSHLAR VA O‘SMIRLARNI KASBGA YO‘NALTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLAR MAJMU‘I PARADIGMALARI

Usarov Shirinboy Abdug‘aniyevich

*Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti Akademik litseyi
ilmiy xodimi*

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi yoshlar va o‘smirlarni kasb tanlashga yo‘naltirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydigan pedagogika va psixologiya fanlari majmuidagi paradigmalarni o‘rganishga qaratilgan. Maqolada turli xil nazariy istiqbollarni, amaliy metodologiyalarni va kasb tanlash bo‘yicha qarorlarni qabul qilish jarayonlarini qo‘llab-quvvatlash uchun yangi texnologik yutuqlardan foydalanishni o‘z ichiga olgan multidisiplinar yondashuvning chuqur tahlili keltirilgan. Keng qamrovli adabiyotlarni o‘rganish va tanqidiy tahlil qilish orqali ushbu tadqiqot ishi kasb tanlash murakkab bo‘lgan hozirgi dunyoda kasb tanlashda yosh shaxslarga samarali yordam berish turli yutuqlarning afzalliklarini tahlil qiladi.

Kalit so‘zlar: kasb tanlash, psixologiya, pedagogika, ilmiy yondashuv, motivatsiya, yoshlar, o‘smirlar, mahorat.

O‘smirlik davridan balog‘at yoshiga o‘tish - bu yoshlar uchun juda muhim davr, chunki ular o‘zlarining kasbiy kelajagi uchun yo‘lni tanlash muammosiga duch kelishadi. Shu nuqtai nazardan, bunda pedagogika va psixologiya fanlarining o‘rni muhim bo‘lib, ular yosh shaxs va o‘smirlarni o‘z qobiliyatlari, qiziqishlari va maqsadlariga mos keladigan munosib kasb tanlashga yo‘naltirishda yordam beradi. Ushbu tadqiqot ishi mazkur maqsadli guruh uchun samarali kasbiy yo‘nalishga hissa qo‘shadigan pedagogik va psixologik fanlar majmuini o‘z ichiga olgan paradigmalarni o‘rganishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili yoshlar va o‘smirlar uchun kasbiy yo‘nalish bo‘yicha pedagogika va psixologiya fanlaridagi paradigmalardan bog‘liq keng ko‘lamli tadqiqotlar, nazariyalar va empirik dalillarni o‘z ichiga oladi. U kasbiy rivojlanishni belgilovchi nazariy asoslarni o‘rganadi. Bundan tashqari, qobiliyatni baholash testlari va qiziqish chegaralari kabi psixometrik baholashlarning kasbiy qoidalari uchun muhim vosita sifatidagi rolini o‘rganadi. Bundan tashqari, kasb tanlash bo‘yicha maslahat berishda texnologiyalardan foydalanish kabi zamonaviy paradigmalardan ham o‘rganiladi.

Ushbu tadqiqot ishini yozish uchun adabiyotlarni qidirishga tizimli yondashuv uslubidan qo‘llanildi. Yoshlar va o‘smirlarni kasb-hunarga yo‘naltirish uchun pedagogika va psixologiya fanlari paradigmalari bo‘yicha ma‘lumotlar to‘plash maqsadida o‘zaro ilmiy maqolalar, kitoblar va tegishli empirik tadqiqotlar

ko‘rib chiqildi. Tanlangan maqolalar asoslilik va ishonchliligini ta‘minlash uchun tanqidiy tahlil qilindi va umumiy mavzularni aniqlash va mazmunli xulosalar chiqarish uchun tematik sintez usuli qo‘llandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yoshlar va o‘smirlarni kasb-hunarga yo‘naltirishda bir qator pedagogik va psixologik paradigmalarning mavjud. Ushbu paradigmalarga quyidagilar kiradi:

Rivojlanish paradigmasi: Bu paradigma shaxsning rivojlanishiga va ularning qiziqishlari, qadriyatlar va ko‘nikmalaridan ularni munosib kasbga yo‘naltirish uchun qanday foydalanish mumkinligiga e‘tibor qaratadi.

Ijtimoiy-kognitiv paradigma: Bu paradigma insonning ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabatlariga va bu o‘zaro ta‘sir ularning kasb tanlashiga qanday ta‘sir qilishi mumkinligiga e‘tibor qaratadi.

Konstruktivistik paradigma: Bu paradigma insonning dunyo haqidagi o‘z bilimlari va tushunchalarini faol ravishda qurishiga va bu ularni munosib kasbga yo‘naltirish uchun qanday ishlatilishiga qaratilgan.

Tadqiqot shuningdek, ushbu paradigmalarning samaradorligiga ta‘sir qilishi mumkin bo‘lgan bir qator omillar mavjudligini aniqladi, jumladan:

Shaxsning yetuklik darajasi va o‘zini o‘zi anglash;

Turli kasblar haqida aniq va dolzarb ma‘lumotlarning mavjudligi;

Turli lavozim martabalarini o‘rganish uchun imkoniyatlarning mavjudligi;

Ota-onalar, o‘qituvchilar va boshqa muhim shaxslarning yordami;

Munozara.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yoshlar va o‘smirlarni kasbga yo‘naltirishning yagona “eng yaxshi” paradigmasi yo‘q. Aksincha, eng samarali yondashuv insonning ehtiyojlari va sharoitlariga moslashtirilgan turli paradigmalarning kombinatsiyasi bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, ushbu paradigmalarning samaradorligini yoshlar va o‘smirlarni turli kasblar haqida to‘g‘ri va kerakli ma‘lumotlar bilan ta‘minlash, shu bilan birga, turli kasblarni o‘rganish imkoniyatini berish orqali oshirish mumkin. Bundan tashqari, ota-onalar, o‘qituvchilar va boshqa muhim shaxslarning ko‘magi yoshlar va o‘smirlarga kerakli kasb tanlashda yordam berishda hal qiluvchi rol o‘ynashi mumkin.

Tadqiqot natijalari yoshlar va o‘smirlar uchun samarali kasbiy yo‘nalish dasturlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Bu dasturlar turli pedagogik va psixologik paradigmalarni to‘g‘ri tushunishga asoslangan bo‘lishi hamda ular yoshlar va o‘smirlarga bilimli kasb tanlashlari uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlar, imkoniyatlar va qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlashga qaratilgan bo‘lishi kerak.

Yangi kasblarga yo‘naltirish dasturlarini ishlab chiqish yoki mavjud dasturlarni qayta ko‘rib chiqish kabi izlanishlarning amaliyotga ta‘siri yuqori

hisoblanadi. Yoshlarning va o‘smirlarning o‘z imkoniyatlarini tahlil qila olmasligi – bo‘lajak kasbini qanday ko‘rishiga to‘sqinlik qiladi. Ba‘zi yoshlar biron bir ishga o‘zlarining qiziqishlari, qobiliyatlari va moyilliklari yo‘qligini his qilishadi, boshqalari esa tanlashlari mumkin bo‘lgan kasblar doirasini juda kengaytirib yuboradi. Boshqalar esa kasb tanlashda ma‘lum maqsadlarga ega, ammo kerakli kasbiy ko‘nikmalarga ega emaslar. Aksariyat bolalar va hatto ularning ota-onalari ham ko‘pincha qiziqishga va qobiliyatga e‘tibor bermasdan, ta‘lim muassasasini tanlaydilar. Aslida tanlov muayyan fanga qiziqish asosida amalga oshiriladi, tegishli fan bo‘yicha o‘qish va ishlash o‘rtasida katta tafovut mavjud. Kasbiy o‘z-o‘zini anglash jarayonidan oldin, o‘smirlik va o‘smirlik davrida kamdan-kam uchraydigan o‘quvchi ma‘lum bir kasbni egallash imkoniyatlari haqida o‘ylaydi va u tashqi belgilarga ko‘ra, kiyim-kechak, xulq-atvor va hokazolarga asoslangan kasblar haqida fikr yuritadi. Bu davrda o‘smirlarni kasb turlari bilan tanishtirish, turli ishlarda o‘zini sinab ko‘rish imkoniyatini berish muhim ahamiyatga ega. Ko‘pincha bu yoshda paydo bo‘lgan qiziqishlar kelajakdagi kasbiy tanlovning asosiga aylanadi. 10-15 yoshdan boshlab kasb tanlash qizg‘in mavzuga aylangandan so‘ng o‘smirlar o‘zlarining bo‘lajak kasbi haqida jiddiy o‘ylay boshlaydilar, o‘zlarining psixologik va psixofiziologik imkoniyatlarini baholashga harakat qiladilar. Shuningdek, maktabda o‘qitiladigan fanlarni kelajakdagi kasbi uchun zarurligi nuqtai nazaridan baholay boshlaydi. Pedagoglar va psixologlarning asosiy vazifasi o‘quvchiga o‘zini ozi bilishga yordam berish, uning imkoniyatlarini, xulq-atvor motivlarini, individual va psixofiziologik imkoniyatlarini tushunishga yordam berish, uni kasbiy o‘zini o‘zi anglash jarayonida ushbu bilimlardan faol foydalanishga o‘rgatishdir. Bu ishning pirovard maqsadi o‘quvchini mustaqil fikrlash orqali ongli kasb tanlashga yetaklash va ta‘lim muassasasi sharoitida kasbga maksimal darajada dastlabki psixologik tayyorgarlikni ta‘minlashdan iborat. Yoshlar va o‘smirlar bilan ishlashda guruh va individual professional maslahatlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Kasbga yo‘naltirish dasturi uch jihatini alohida ko‘rsatib o‘tish mumkin: axborot, diagnostika va maslahat yoki tuzatish. Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash joizki, talaba yoshlarni kasb-hunarga yo‘naltirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy, psixologik-pedagogik, tibbiy-texnikaviy chora-tadbirlar tizimini yaratish – yoshlarning kelajakda o‘z kasbini belgilashga ko‘maklashishning muhim shartlaridandir.

Xulosa

Ushbu tadqiqot ishi pedagogika va psixologik fanlar majmuasida mavjud bo‘lgan paradigmalarning yosh shaxslar va o‘smirlarni tanlagan kasbiga yo‘naltirishdagi ahamiyatini ko‘rsatish bilan yakunlanadi. Belgilangan paradigmalarni turli nazariy asoslarni, amaliy metodologiyalarni va texnologik yutuqlarni hisobga olgan ko‘p qirrali yondashuvni o‘z ichiga oladi. Ushbu paradigmalarni o‘zlashtirgan holda, o‘qituvchilar, psixologlar va kasb-hunar bo‘yicha maslahatchilar yoshlarga

o'zlarining kelajakdagi lavozimlari haqida ongli qarorlar qabul qilishda samarali yo'l-yo'riq ko'rsatishlari va yordam berishlari mumkin, shu bilan ularning kasbiy faoliyat dunyosiga muvaffaqiyatli kirishi va rivojlanishiga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Abduvakilovna K. U. et al. Maktab bitiruvchilarini kasbga yo'naltirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari //o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 399-402.
2. Ozodovich H. A., Maribovich Q. I., Zarina B. Kasbga yo'naltirish markazini innovatsion loyihasi taklifi “Kidzania Job World In Tashkent” //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 1. – C. 120-129.
3. Ergasheva G. Respublikamizda kasbga yo 'naltirish ishlarini uzviy tashkil etishning pedagogikpsixologik aspektlar //Центр научных публикаций (buxdu. Uz). – 2022. – T. 23. – №. 23.
4. Burxonov R., Yusupov S., Jamilova T. O'quvchilarni kasb-hunarga yo 'llash tizimining pedagogik xususiyatlari //Физико-технологического образование. – 2021. – T. 5. – №. 5.
5. Matyoqubovna A. R. Yoshlarni to'g'ri kasb tanlashga yo'naltirish ijtimoiy voqelik sifatida //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 436-438.
6. Bahodirovna K. N. O'quvchilarni kasbga yo 'naltirish //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 17. – №. 1. – C. 4-7.